

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

Б.А. Артикходжаева

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

+998904736874

artikkhodjaeva_b@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada yara qoplamalarini ishlab chiqarish uchun asos sifatida ishlatiladigan tabiiy va sintetik polimerik materiallar tasvirlangan. Maqolada yara qoplamalarini olish usullari, barqarorlashtirish va sterilizatsiya qilish usullari, shuningdek, mikroblarga qarshi va yarani davolash xususiyatlarini o'rganish natijalari ko'rib chiqilgan.

Annotation: The article describes natural and synthetic polymeric materials used as the basis for the production of wound dressings. The article presents the methods of obtaining, stabilizing and sterilizing wound coverings, as well as the results of studies of antimicrobial and wound healing properties.

Kalit so'zlar: yarani bog'lash, tsellyuloza, alginat, xitozan, polivinil spirt, gidrogel.

Keywords. Wound dressings, cellulose, alginate, chitosan, polyvinyl alcohol, hydrogel.

Введение. Перевязочные средства нового поколения характеризуются большим разнообразием, существенно отличаются от существующих аналогов по составу, дизайну и свойствам. Перевязочные средства используются в быту для защиты раны от вторичного повреждения и инфицирования, а также в специальных медицинских учреждениях при операциях для остановки кровотечения и осушения операционного поля. При этом, к перевязочным

средствам предъявляются ряд требований, таких как стерильность, атравматичность, эластичность, отсутствие токсического и местно-раздражающего действия. Еще одной качественной характеристикой является возможность бесконтактного контроля за раной. Современная систематизация перевязочных средств осуществляется по различным характеристическим признакам. Такие перевязочные материалы как марля, сетка, трикотаж изготавливаются из природных материалов и представляют собой волокна, нити, ткани, изготовленные из древесины и хлопка. Из синтетических полимеров могут быть изготовлены нетканые материалы как пленки, губки, гидроколлоиды, гели, пасты. Многообразие современных полимерных материалов расширяет физико-химические характеристики, разнообразие и эффективность перевязочных материалов.

Целью исследования является обзор литературных данных, освещающих вопросы разработки и применения перевязочных средств нового поколения, изготовленных на основе природных и синтетических полимеров.

Материалы и методы. Материалами исследования явились достоверные литературные данные, включая статьи, патенты, содержащие сведения о ассортименте современных раневых покрытий, составе биологически активных веществ и перспективах использования в медицине. Исследование проводилось с использованием информационно-поисковых и библиотечных баз данных. В исследованиях использовались информационный, аналитический и описательный методы.

Результаты и обсуждение. Первую и самую большую группу составляют раневые покрытия на основе целлюлозы и ее производных. Это обуславливается наличием разнообразного сырья и технологических процессов. Для получения раневых покрытий из целлюлозы применяется метод химического модифицирования полимера и введение функциональных групп. Далее на покрытие могут быть абсорбированы лекарственные компоненты. После

химической модификации целлюлоза может приобретать собственную физиологическую активность, что позволяет использовать ее в качестве лечебной формы без присоединения лекарственных веществ. Раневые покрытия на основе целлюлозы обладают высокими адгезивными свойствами, физико-механические свойства повязок позволяют стерилизовать готовые продукт.

В литературе имеется много данных о производной целлюлозы карбоксиметилцеллюлозы, содержащая функциональные группы кислотного типа. Карбоксиметилцеллюлоза способна связывать пептиды, и таким образом подавлять активность эластазы. Производные монокарбоксилцеллюлозы используются при производстве кровоостанавливающих раневых покрытий. Путем многократной пропитки материала монокарбоксилцеллюлозы растворимым линкомицином получена так называемая пленка с линкомицином, которая разрешена к применению и предназначена для профилактики и лечения гнойно-воспалительных процессов различной локализации и происхождения, особенно при наличии диффузной кровоточивости тканей. Карбоксиметилированная целлюлоза была пропитана раствором фурагина или хлоргексидина биглюконата с дальнейшей обработкой спиртовым раствором ментола для придания антимикробных свойств. Окисленную медицинскую марлю диальдегидцеллюлозу использовали для ковалентного связывания лизоцима. Также выраженное антимикробное действие можно добиться при использовании четвертичного аммониевого основания катамин-АБ, включающей предварительное активирование целлюлозной ткани или марли дихлоризоциануратом натрия или пероксидом водорода.

Еще одним важным критерием является биосовместимость материала с кожей, способность не вызывать раздражающего эффекта и не оказывать токсического действия. Раневые покрытия на основе альгината характеризуются хорошей биосовместимостью и оказывают стимулирующее действие на процессы регенерации. Альгинаты используются в качестве

гелеобразователей, степень их структурирования можно регулировать введением катионов, например кальция. Этот принцип положен в основу создания множества раненых покрытий в виде губок и волокон. Для обеспечения эластичности раневого покрытия в его состав вводят полиэтиленоксид. Также, для придания дополнительных антимикробных свойств может быть включены антимикробные вещества как фурацилин, солуфур, йодопирон, катапол, диоксидин или эстоний. Пролонгирование лечебного действия альгинатных материалов достигается разными путями, но лимитируется низкой растворимостью лекарственного вещества в воде. Нетканые альгинатные салфетки, полученные из альгинатных материалов рекомендованы к применению в хирургии в качестве гомеостатического материала .

Еще одним натуральным полимером, используемым в качестве основы или компонента раневых покрытий, является коллаген. Основным недостатком при использовании нативного коллагена является почти полная растворимость в различных растворителях. Основным типом раневых покрытий, получаемых на основе коллагена, являются губки. Растворимость и плотность губок определяется технологией их получения, в частности, методом лиофильной сушки. Для стабильности губки могут быть дополнительно структурированы в парах формальдегида. Использование коллагена позволяет получать многослойные мембраны. Слой губки, непосредственно прилегающий к ране, насыщается антибиотиком. В «искусственной кожи» антибиотик введен не в прилегающую к ране коллагеновую губку, а в наружный силиконовый слой путем включения в его структуру микросфер поли-L-лактида, содержащих лекарственное вещество.

В составе коллагеновых покрытий могут быть также использованы полимеры иной химической природы, например хитозан. Структура коллагеновой губки диспергирована порошкообразным сорбентом из природных или синтетических полимеров (декстран, карбоксиметилцеллюлоза, хитозан,

частично сшитый поливиниловый спирт), или неорганические соединения. Губка может содержать антимикробное и/или анестезирующее вещество. фурагин. Такое покрытие обеспечивает дренаж раны и сохраняет форму, однако, лизис прилегающего к ране слоя и прилипание создают сложности при перевязке.

В качестве основы или составных компонентов раневых покрытий используются и другие биополимеры: гиалуронат, его смесь с желатином или смесь желатина с коллагеном, хитозаном, альгинатом, которую сшивают для повышения устойчивости к действию коллагеназы *in vitro*. Покрытия могут содержать гентамицина сульфат, сульфадиазин серебра или другое биологически активное вещество, например фактор роста. Как уже отмечалось, в дизайне раневых покрытий активно используется принцип многослойности. При этом комбинируются полимерные материалы различной химической природы и физической формы, так как это позволяет в полной мере использовать их свойства. Обычно прилегающий к ране слой является атравматичным, он обеспечивает максимальный отток отделяемого и удержание его в слое сорбента. Простейшим вариантом таких средств являются повязки, представляющие собой комплект материалов, где первый слой — полиэфирная сетка или медицинская марля, а сорбционный – нетканое полотно. Как правило, одни из слоев повязки содержит антимикробное вещество, количество и скорость десорбции которого регулируют, варьируя строение лекарственного вещества, тип волокнистого материала и химической связи между активным компонентом и материалом. Для повышения атравматичности на сетчатую основу наносят восковое покрытие и мазь с лекарственным веществом (повязки «Воскопран»). В другом типе многослойных повязок слои нельзя отделить, так как один из них является носителем многослойного полимерного слоя, частично проникающего в первый. Полимерный слой при контакте с раной преобразуется в гель. Этот принцип используется при создании биологически активных повязок

с коллагеновым, полисахаридным или другим покрытием (“Колетекс”, “Активтекс”). Разрешенные к применению лечебные повязки содержат фурагин или хлоргексидина биглюконат, диметилсульфоксид, метронидазол, мексидол и др.

Для повязок на текстильной основе с полимерным покрытием характерно отсутствие ярко выраженной двухслойности. Обработка матрицы полимерной композицией придает ей повышенную смачиваемость и обеспечивает пролонгированное лечебное действие в течение 2-3 суток.

Следует отметить, что в настоящее время раневые покрытия на основе композиционных материалов преобладают среди других аналогов в виде гелей, пленок, пластин, порошков. Их получают из смеси полимеров иногда с различной термодинамической совместимостью. Преимущество таких материалов состоит в возможности изменения состава и структуры в широком диапазоне, что позволяет регулировать свойства полимерной матрицы и уровень биологической активности.

Гидрогелевые покрытия в виде пластин плотного геля с защитным слоем или аморфного геля, наносятся на рану, а сверху накрываются салфеткой. При использовании невысыхающих гидрогелевых покрытий заживление происходит быстрее, легче проводятся перевязки, а само покрытие легко удаляется без повреждения с регенерируемой поверхности. Для достижения большего эффекта гидрогелевые повязки насыщают антимикробными веществами. Рекомендуется использовать ряд лекарственных форм с антисептиком или антибиотиком, разрешенных к применению (“Апполо”). Этим методом созданы раневые покрытия на основе гидрогеля, который содержит сшитый сополимер N,N-метиленабисакриламида, акриламида и/или акриламида натрия, а также поливинилпирролидон и пластификаторы- глицерин и пропандиол.

Для большей стабильности в качестве носителя для геля может быть использована сетка, медицинская марля или иные натуральные или

синтетические материалы. Гидрогелевую композицию для заживления ран, выполненную из смеси блоксополимера полистирол – полиэтиленбутилен и вазелина, при использовании также предлагается наносить на марлю. В составе может находиться биологически активный компонент из ряда противовоспалительных, болеутоляющих средств, антибиотиков, противогрибковых, антибактериальных, антисептиков, анестезирующих, факторов роста. В основе действия биоактивного поливинилспиртового гелевого покрытия использован принцип активирования полимера, содержащего химически связанный антибиотик, только в том случае инфицирования раны. Гентамицин связан с поливиниловым спиртом пептидной связью, содержащей α -D-Phe-Pro-Arg-фрагмент. Поскольку гидрогели представляют собой структурированные полимерные композиции, то при десорбции из полимерного носителя лекарственных веществ могут возникать диффузионные ограничения. В настоящее время изучена кинетика выделения веществ различной химической природы (гидрофильных, гидрофобных, белков) из гидрогеля, полученного на основе композиции человеческого сывороточного альбумина и полиэтиленгликоля.

Разработаны средства для лечения ран в виде полимерных композиций на основе смеси полисахаридов. В их состав входят водорастворимое производное целлюлозы (метилцеллюлоза или карбоксиметилцеллюлоза, или их смесь), альгиновая кислота и, по меньшей мере еще один полисахарид из группы: каррагинан, пектин, фукоидин, зостерин, гуммиарабик, ксантангам, трагакант. Композиция образует на ране эластичное, паропроницаемое покрытие, не требующее дополнительной фиксации. В качестве антимикробного вещества используются антисептики (мирамистин, хлоргексидин), антибиотики (линкомицин, гентамицин) и другие вещества.

К числу дренирующих сорбентов, используемых на стадии дегидратации раны и преобразующихся при этом в гель, относятся средства, изготовленные из

сополимеров винилацетата и винилглутарата в виде порошка с размером частиц 10— 1500 мкм (сорбенты “Диовин”, “Анилодиовин”) с добавками антимикробного (диоксидина) или другого лекарственного вещества (анилокаина). Наряду с гидрофильными разрабатываются и гидрофобные покрытия, в частности, полиуретановые или полисилоксановые. Так, при сравнительном исследовании коллагеновых и полиуретановых пленок отмечено отсутствие дискомфорта и более быстрое заживление ран (на 5 суток) при применении коллагеновых покрытий. Поэтому полиуретан комбинируют с гидрофильными полимерами, например, создают коллагеновый или фибриновый слой.

В отдельную группу можно выделить раневые покрытия на основе производных хитина, в частности хитозана. Уникальность хитозана как носителя лекарственных веществ заключается в его химической природе — катионный биodeградируемый полимер с собственной физиологической активностью. Физическая форма перевязочных средств из хитозана самая различная: волокнистая, в виде пленок, губчатой асимметричной мембраны. Для улучшения физико-механических свойств хитозановых покрытий в их состав вводят полимеры иной химической природы. Хитозановая пленка с антимикробным действием, может содержать до 20% другого гидрофильного полимера (например, поливинилового спирта, желатина, коллагена, полиакриловой кислоты, полиметакриловой кислоты), который повышает прочность пленки и ее адгезию. Получены раневые покрытия на основе комплекса хитозана и альгината, как в виде пленки, так и в виде губки, импрегнированной сульфодиазином серебра. Путем комбинации хитозановых материалов различной физической формы получены двухслойные покрытия.

В создании различных форм биологически активных повязок широко используется синтетический полимер — поливиниловый спирт, который обладает высокой биосовместимостью и гидрофильностью. Достоинством таких

полимеров является пластичность, обеспечивающие хорошее моделирование повязки на раневой поверхности. В том случае, если пленки прозрачны, предоставляется возможность осуществлять визуальный контроль за состоянием раны. Из полученных волокон изготавливают нетканые вязаные тампоны и перевязочные ленты. Особенности химического строения и надмолекулярной структуры биополимеров (полисахаридов, белков) предоставляют широкие возможности для новых конструкционных решений раневых покрытий.

Сшивающие реагенты в составе полимерных матриц используются для достижения различных целей. Добавки тетрабората натрия в поливинил спиртовой пленки, содержащей хлоргексидина биглюконат и лизоцим, обеспечивают оптимальные характеристики степени поглощения, прочности во влажной среде и десорбции лекарственных веществ. Такое пленочное покрытие обладает ограниченной паропроницаемостью, а экссудат отводится через перфорационные отверстия, благодаря чему поддерживается оптимальная влажность. Следует отметить очень высокое суммарное содержание лекарственных веществ в составе повязки, что может быть обусловлено как низкой растворимостью диоксида и прочной фиксацией других антимикробных веществ, так и повышенным водопоглощением. На основе коллагеновой пленки “Биокол” разработаны многослойные материалы, применяемые для лечения ожогов и трофических язв. Полимерная матрица является носителем слоя фибробластов или двух-клеточных слоев из кератиноцитов и фибробластов.

Заключение. В исследованиях приведены данные о получении и способах применения перевязочных средств и лечебных повязок на основе природных полимеров целлюлозы, коллагена, хитозана и их производных. Также приводятся сравнительные данные о преимуществах использования покровных материалов, пленок и гомеостатических губок на основе синтетических полимеров как полистирол, поливиниловый спирт, акриловые сополимеры.

Список используемых источников

1. <https://tovaroved.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Perevyazka.pdf>
2. Современные подходы к разработке клиническому применению эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов, /Материалы IV межд. конф.- М.: МЭ РФ, 2001
3. Рана. Повязка. Больной. Руководство для медсестер / Г. И. Назаренко, И. Ю. Сугурова, С. П. Глянцев- М.: Медицина, 2002.
4. Биологически активные перевязочные средства в комплексном лечении гнойно-некротических ран / Под ред. В. Д. Федорова – М.: МЭ РФ, 2000
5. Лекарственные препараты на основе производных целлюлозы / Под ред. Ф. Н. Калущий, Т. Л. Юрштович – Минск, Университетское, 1989
6. Лекарственные препараты на основе модифицированных полисахаридов / Тезисы докл. межд. симп., НИИ ФХГТ, Минск
7. Б. Л. Холоденко, Пат. RU 98105384, 2000
8. В. Н. Филатов, В. В. Рыльцев, Биологически активные текстильные материалы, Информэлектра, Москва (2002).
9. Л. И. Стекольников, Е. Г. Корнилова, RU 2048817, А 611.15/20, Бюл.
10. М. Д. Машковский, Лекарственные средства. 1, 2- Харьков, Торсинг,
11. В. А. Хохлова, Т. Н. Калинова, Е. Л. Илларионова, Т. И. Чуфаровская /Тез. докл. межд. конф.- Тверь: «Химволокна-2000»,
12. М. П. Васильев, Л. А. Вольф, Хим. волокна, 6, 39—41,
13. Л. П. Истранов, Р. К. Абоянц, Е. В. Истранова, Пат. 2118176, Бюл. изобрет., №24,
14. Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов /Материалы II международной конференции, М.: МЭ РФ

15. Г. Я.Кивман, Ю, В. Ляшенко, З.З. Рабинович, Л. И. Флейлерман/Хим.- фарм.журн.,28(9)
16. И. В.Решетов, Т. Н. Юданова, О. В. Маторин,Д. С. Морозов/ Хим.- фарм. журн.,38(7), 41 —43
17. Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов/Материалы II межд. конф-М.: МЭ РФ